

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

O‘ZRFA O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI VA FOLKLORI INSTITUTI

RESPUBLIKA MA’NAVIYAT VA MA’RIFAT MARKAZI

**«MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV – O‘ZBEK
JADIDCHILIK HARAKATINING YETUK NAMOYANDASI,
MA’RIFATPARVAR OLIM VA PEDAGOG»**

mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy konferensiya

TAKLIFNOMA VA DASTURI

2023-yil 30-oktabr

Toshkent – 2023

DASTUR

Moderator: *H.Boltaboyev, f.f.d., professor*
O‘zMU O‘zbek filologiyasi fakulteti 321-xona

TABRIKLAR

- 10:00 – 10:10 **O‘zbekiston Milliy universiteti rektori, prof. Inomjon MADJIDOVning Kirish so‘zi**
- 10:10 – 10:15 **O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi, O‘zbekiston xalq shoiri Sirojiddin SAYYIDning tabrik so‘zi**
- 10:15 – 10:20 **O‘zbekiston Respublikasi Ma‘naviyat va ma‘rifat markazi rahbari, f.f.f.d. Minhojiddin MIRZOning tabrigi**
- Yalpi majlis**
- 10:20 – 10:30 **MUNAVVAR QORI VA JADIDCHILIK MASALALARI – Temur XO‘JA O‘G‘LI** – AQSH Michigan davlat universiteti professori, f.f.d.
- 10:30 – 10:40 **MUNAVVARQORI ABDURASHIDXONOVNING ADABIY-PEDAGOGIK FAOLIYATI – Rahmatulla BARAKAYEV**, filologiya fanlari nomzodi, professor, O‘zFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti katta ilmiy xodimi,
- 10:40 – 10:50 **MÜNEVVER KÂRI ABDUREŞİDHÂN’NIN TÜRK BOYLARI ARASINDA ORTAK BIR YAZI DILI OLUŞTURMA ÇABALARINA KATKISI – Merat XALMET**, Kastamanu universitesi (Turkiya) dots., f.f.f.d.
- 10:50 – 11:00 **MUNAVVAR QORI “YOSH TURKISTON” JURNALI SAHIFALARIDA – Nodirxon HASANOV**, O‘zMU professori v.b., f.f.d.
- 11:00 – 11:10 **MUNAVVAR QORI 3-RENESSANS ASOSCHILARINING RAHNAMOSI – Sotimboy XOLBOYEV**, tarix fanlari nomzodi, dotsent
- 11:10 – 11:20 **MUNAVVAR QORI VA TIL-YOZUV MASALASI - To‘lqin TOG‘AYEV**, ToshDO‘TAU dotsenti, f.f.n.
- 11:20 – 11:30 **“O‘ZBEKCHA TIL SABOQLIGI”NING TUZILISHI VA IMLO XUSUSIYATI - Jaloliddin JO‘RAYEV**, O‘zMU dotsenti, f.f.d.
- 11:30 – 11:40 **MUNAVVARQORI HIKOYALARINING TASVIR USLUBI – Orzigul HAMRAYEVA**, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti professori, f.f.d.,
- 11:40 – 11:50 **“ADIBU-S-SONIY”DA MUMTOZ BAYTLARDAN FOYDALANISH MAHORATI - Dilrabo QOZOQBOYEVA**, O‘zbek filologiyasi fakulteti doktoranti
- 11:50 – 12:00 **MUNAVVAR QORI IJODODA SAFARNOMA JANRI – Manzura JO‘RAYEVA**, Farg‘ona davlat universiteti kaedra mudiri, f.f.f.d.
- 12:00 – 12:10 **MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV VA TURKISTON YOSHLARI - Abduvali YO‘LDASHEV**, O‘zFA Tarix instituti ilmiy xodimi, tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori
- 12:10 – 12:20 **MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV VA “NASHRI MAORIF” XUSUSIDA - Umida RAVSHANOVA**, Qarshi DU doktoranti
- 12:20 – 12:30 **USTOZGA MUNOSIB SHOGIRD: MUNAVVAR QORI SHOGIRDI TANIQLI OLIM IBROHIM YORQIN HAQIDA - Asadullo XASANOV**, kichik ilmiy xodim, O‘zFA Tarix instituti

SHO'BA MAJLISLARI
O'zbek filologiyasi fakulteti, 105-xona

- 14.00 – 14.10 **MUNAVVAR QORI – TURKISTON MAORIFINING ISLOHOTCHISI – Shoirra DAVLATOVA**, TermDU katta o'qituvchisi
- 14.10 – 14.20 **MUNAVVAR QORI - O'ZMU TA'SISCHISI – Sabogul SUYUNOVA**, O'zbek filologiyasi fakulteti o'qituvchisi
- 14.20 – 14.30 **MAKTAB TA'LIMI TARAQQIYOTI RIVOJIDA MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOVNING TUTGAN O'RNI - Fayzullo YAXYOYEV**, O'zMU tayanch doktoranti
- 14.30 – 14.40 **MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV – MOHIR PEDAGOG VA YANGI USULDAGI MILLIY MAKTAB ASOSCHISI - Guli Nurullayeva**, O'zbek filologiyasi fakulteti Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi 2-bosqich talabasi
- 14.40 – 14.50 **JADIDCHILIK HARAKATI VA MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV FAOLIYATI - Dilshoda SHIRINOVA**, O'zMU talabasi
- 14.50 – 15.10 **THE PECULIARITIES OF USING VISUAL MATERIALS FOR TEACHING ENGLISH - Zubayda ANARKULOVA**, O'zbekiston davlat jahon tillar universitet o'qituvchisi, Muxlisa AMINBOYEVA, 2-year student of UzSWLU
- 15.10 – 15.20 **MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV – MA'RIFATPARVAR OLIM - Suhrobjon QAYUMOV**, O'zMU talabasi
- 15.20 – 15.30 **FITRAT VA MUNAVVARQORI TALQINIDA TA'LIM VA TARBIYA - Oyjamol SHONIYEVA**, O'zbek filologiyasi fakulteti talabasi

Dilrabo Kazakbayeva
O‘zbekiston Milliy universiteti
dotsenti, filologiya fanlari
bo‘yicha falsafa doktori

MUNAVVARQORI ABDURASHIDXONOV IJODIDA MUMTOZ
ADABIY AN‘ANALAR

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jadid adabiyotining yirik vakili Munavvarqori Abdurashidxonovning “Adibu-s-soniy” tukumiga kirgan hikoyatlari va mumtoz baytlardan foydalanish mahorati tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: Jadid adabiyoti, Munavvarqori Abdurashidxonov, “Adibu-s-soniy”, hikoyatlar, mumtoz adabiyot.

Annotation: In this article, the stories of Munavvarqori Abdurashidkhanov, a major representative of Jadid literature, included in the collection "Adibu-s-sani" and the skill of using classical verses are analyzed.

Keywords: Jadid literature, Munavvarqori Abdurashidkhanov, "Adibu-s-saniy", stories, classical literature.

Munavvarqori Abdurashidxonov mumtoz adabiyotning asl mohiyatini anglagan, uni teran his qila olgan jadid ziyolilaridan edi. “Adibu-s-soniy” risolasida kichik-kichik hikoyatlarni berib, so‘ngra hikoyatlar so‘ngida qissadan hissa chiqarish maqsadida baytlar keltirib o‘tadiki, bu o‘quvchini chuqur mushohada qilishga, fikrlashga undaydi. “Adibu-s-soniy”ga Munavvarqori “Makotibi ibtidoiya shogirdlarina alifbodan so‘ng o‘qutmak uchun mumkin darajada ochiq til va oson tarkiblar ila yozilmish qiroat kitob”deya izoh beradi.

“Adibu-s-soniy”ni Munavvarqori Abdurashidxonov mumtoz adabiyot an’analariga rioya etgan holda avvalo Alloh taolaga hamd va payg’ambarimiz Muhammad Mustafo (s.a.v.)ga na’t ko‘rinishidagi kichik muqaddima bilan boshlaydi. [Abdurashidxonov, 2016; 86].

“Alloh taolo hazratlari bizni yo‘qdan bor qildi... ...Xususan, bizga imon berib, o‘zining birligiga inontirdi. Barcha payg’ambarlarning afzali bo‘lgan Muhammad alayhissalom hazratlarig‘a bizni ummat qildi. Ham dinlarning eng haq va to‘g‘risi bo‘lgan islom dini ila musharraf qildi. Bu narsalarning har biri Alloh taoloning bergan ulug‘ ne‘matlaridir. Bulardan boshqa qancha ne‘matlar bergandirki, yozmoq va sanamoq ila ado qilmoq mumkin emasdir. Bu ne‘matlarning har birisi uchun Alloh taolo hazratlariga doimo hamd va shukr etmak barchamizg‘a vojibdir. Alloh taolog‘a aytiladigan hamd va shukurlarning eng yaxshisi bergan ne‘matlarini o‘z o‘runlarig‘a ishlatmak va buyurgan ishlarini chin ko‘ngil ila qilib, qaytargan ishlaridan bor kuch ila o‘zini tortmoqlikdir. Bayt:

Bandaning hargiz qo‘lidan kelmag‘ay,
Ne‘mati Haq shukrini etmak tamom.

Yaxshisi uldurki, har bir ne‘matin
O‘z yerig‘a sarf qilg‘ay xos – om.

“Qil!” deganin jon-u dil birla qilub,
“Qo‘y!” deganin o‘zig‘a bilgay harom”.

Munavvarqori Abdurashidxonov ilm olmoqlikni davrining eng dozarb muommosi sifatida olib chiqadiki, zotan tarixiy sharoit ham shuni taqozo etar edi. Ilm to‘g‘risida yozar ekan shunday ta’kidlaydi: “...Ilm-odamning zehni ochar, aqlini orttirar, bilmagan narsalarini bildirur, dunyoda baxtli va izzatli qilur. Oxiratda saodatli va sharofatli qilur, - deya bayt keltiradi:

Ilmdur dunyoda eng yaxshi hunar,
Ilmsizlikdan yaxshidur gung ila kar.

Har kishi ilm-la bo'lsa oshno,
Izzat-u davlatda bo'lg'ay doimo,

Ilmsiz odam zalil-u xor o'lur,
Ilmsizlardan hamma bezor o'lur.

Munavvarqori Abdurashidxonov Fuzuliy, Jomiy, Navoiy an'analarini davom ettirgan holatda mumtoz adabiyotdagi shoh Iskandar obraziga ham to'xtaladi. Iskandar obrazi orqali barcha jonzotlar Alloh hukmi bilan mavjud ekanligi, Iskandar podshoh bo'lsa-da, hattoki, kichik bir hasharotga ham hukm qila olmasligini ixcham shaklda ifodalaydi.[Abdurashidxonov, 2016; 88].

“O'tgan zamonda Iskandar degan ulug' bir podshoh bor edi. Bir kun bir devonaga yo'liqdi. Devonaning ba'zi harakatlari podshohg'a xush kelib, aytdiki: "Ey devona, mandan bir narsa so'ragil". Devona aytdiki: "Ey podshohi olam, pashshalar menga har vaqt tashvish beradurlar. Yuz va qo'llarimni choqub, xafa qiladurlar. Buyursangizki, pashshalar menga bunday ozor bermasalar”.

Podshoh aytdi: "Ey devona, mendan shunday narsa so'ragilki, ul narsa menim hukmimda bo'lsun. Men pashshaga nechuk buyruq qilurman?"

Devona aytdi: "Ey podshoh, dunyodagi maxluqlarning eng kichkinasi va ojizrog'i pashshadir. Shul pashshagaki hukmingiz yurmasa, emdi sizdan nima so'rarman?"

Hissa: Dunyo sening na hojating vor,
So'ragil oni sen Xudodan, ey yor”.

Munavvarqori Abdurashidxonov hikoyatlarni turli mavzularda yoritadi. Ularning barchasi o'quvchini salbiy illatlarni anglab yetishga, qissadan hissa

chiqarishga, xulosa qilishga undaydi. Lofchi haqidagi hikoyatda yolg'on gapirigan inson ko'p kishilar oldida izza bo'lganini, majlis ahli lofchining yolg'oni ustidan kulib yuborishganini hajviyona usulda tasvirlaydi, qissadan hissa chiqarish uchun quyidagi baytni keltiradi:

O'g'ul, parhez qil sen ham hamisha lofu yolg'ondan,
Ki yaxshidur sukut etmoq, aytub yolg'onu yolg'ondan

Munavvarqori ijodida kichik-kichik pandnoma fikrlarni ham beriladiki, bu fikrlar baytlar vositasida keng ma'no tashiydi. Ya'ni, Yaxshi muomalani do'st va dushmanga barobar qilmoq lozimligi, chunki yaxshi so'z do'stlarning do'stliklarini orttirishi va dushmanlikni esa do'stlikka aylantirishni baytlar orqali asoslaydi:

Bo'lur xulqu xush ham suchuk til bila,
Yetaklab ulug' filni qil bila.
Chiqar yaxshi so'z-la ilon inidan,
Yomon so'z ila musulmon dinidan.

Munavvarqori Abdurashidxonov bola hayotida ota-onaning o'zni beqiyos ekanligi, ota-onadan yaqinroq va ishonchliroq inson yo'qligini quyidagicha izohlaydi: "Dunyoda bolalarg'a eng do'st va mehribon kishilar o'zlarining ota va onalaridurlar. ...Ota-onaning kecha va kunduz Xudodan tilagan narsasi bolalarining salomatlig'i va uzun umr ko'rmog'i, dunyo va oxiratda baxtli bo'lmog'idur. Bolalarg'a bunday do'stlik va yaxshilikni ota-onadan boshqa hech kim qilolmaydur. Shul sababli bolalarg'a o'z ota va onalarini chin ko'ngil ila do'st tutmoq. Buyurgan ishlarini qilmoq, qaytarg'an ishlaridan qaytmoq lozimdur.

Bayt:

Kishining bor ersa ota va onasi,
G'animatdur anga alarning rizosi.
Xudoning qoshida qabuli yaqindur,
Ota va onaning bolaga duosi.

Alarning kim og‘ritsa ko‘ngillarini,
Qiyomatda bo‘lg‘ay jahannam jazosi” .

Adib insonlarni ezgu fazilatlarga chorladi. Uning she‘r va hikoyatlari shunday deyishga asos beradi. U dangasa, o‘qishni, hunarni o‘rganmaslik, zehnini charxlamaslik tufayli fahmsizlanib, odamlarga kulgi bo‘lganlarni hajv qiladi. Yoshlarni ilm-ma‘rifatga, kasb egallashga, ota-onani hurmat qilishga chorlaydi.

“Adibu-s-soniy”dagi hikoyatlarni tahlil qilar ekanmiz, Munavvarqori Abdurashidxonovning mumtoz adabiyotimizdagi hikoyat yozish an‘analariga ergashganligi, salafлари ijodidan ilhomlanganligini payqaymiz. Har bir hikoyati, pandi so‘ngida mavzuga mos baytlar keltirishi esa, o‘zbek mumtoz adabiyotidagi “Miftoh ul-adl” va “Gulzor” asrlari uslubini eslatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Munavvar qori Abdurashidxonov. Men sendamen. – Toshkent, 2016.– B. 390.
2. Dorilfunun rasmi kushodi // Xalq dorilfununi. 1918-yil 21-iyul.
3. ToshDU ilm va ma‘rifat maskani. – T.: Universitet, 1995. – B. 61
4. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti – mustaqillik yillarida / Mas‘ul muharrir: I.U. Madjidov. – Toshkent, 2023.
5. “O‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, 2023 yil, 12 may. – B. 551.